

PRÁTICA DE PREPARO E APLICAÇÃO DE INSULINA EM ADOLESCENTES DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESPECIALIZADO

 DOI: 10.5281/zenodo.8431712

Sâmia Alencar Sucupira

Enfermeira. Universidade Regional do Cariri – URCA.

E-mail: samiaalencar@bol.com.br

Maria Idelânia Simplicio de Lima

Acadêmica de Enfermagem, bolsista do Programa de Educação Tutorial PET /

Enfermagem – URCA. E-mail: idelania.simplicio@urca.br

Mariane Ribeiro Lopes

Acadêmica de Enfermagem, bolsista do Programa de Educação Tutorial PET /

Enfermagem – URCA. E-mail: mariane.ribeiro@urca.br

Luanna Áquila Rodrigues Duarte

*Acadêmica de Enfermagem, bolsista de Iniciação Científica da Fundação Cearense
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).*

E-mail: luanna.aquila@urca.br

Melina Even Silva da Costa

Enfermeira. Professora do Curso Técnico de Enfermagem do Centro Educacional

Inove. E-mail: melinaevecosta@gmail.com

Natália Pinheiro Fabricio Formiga

*Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Professora do Departamento de Enfermagem
da URCA. Membro técnico do Grupo de Pesquisa em Diabetes Mellitus - URCA.*

E-mail: natalia.fabricio@urca.br

RESUMO

Objetivo: Conhecer a prática de preparo e aplicação de insulina em adolescentes de um serviço público especializado. **Método:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, desenvolvido em um serviço público especializado de atendimento a pessoas com diabetes em um município do interior do Ceará. Participaram do estudo 11 adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. Coletaram-se os dados no período de outubro e novembro de 2017, por meio de formulários contendo variáveis sociodemográficas e clínicas e variáveis sobre o preparo e aplicação de insulina. Os dados foram analisados mediante a estatística descritiva. **Resultados:** Verificou-se um perfil de adolescentes com prevalência do sexo masculino, média de idade de 14,4 anos, ensino fundamental incompleto, residindo em moradia própria, renda familiar média de R\$ 1.207,2 reais, arranjo familiar composto de mãe e irmãos 72,7%. Na avaliação clínica e terapêutica, identificou-se tempo médio de diagnóstico de diabetes de 6,9 anos, em uso de insulina associada, com aplicação mais frequente na região posterior do braço. A maioria realiza automonitoramento e autoaplicação de insulina. Quanto ao processo de preparo e aplicação de insulina, foram verificados erros na técnica de antisepsia da pele, na angulação da agulha para aplicação, no tempo necessário para retirada da agulha após administração, no tempo necessário para retirada da insulina resfriada antes do uso, no descarte de agulha e seringas em recipiente apropriado. **Conclusão:** Evidenciou-se nesse estudo que os adolescentes apresentaram erros nas técnicas de preparo e aplicação de insulina, portanto, aponta-se a necessidade de capacitação contínua dos adolescentes, seus familiares e/ou cuidadores pelos profissionais de saúde habilitados do serviço especializado.

Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1. Adolescente. Insulina.

ABSTRACT

Objective: To know the practice of preparing and administering insulin in adolescents from a specialized public service. **Method:** This is a cross-sectional, quantitative study, developed in a specialized public service for people with diabetes in a city in the interior of Ceará. Eleven adolescents with type 1 diabetes mellitus participated in the study. Data were collected between October and November 2017, using forms containing sociodemographic and clinical variables and variables on the preparation and application of insulin. Data were analyzed using descriptive statistics. **Results:** There was a profile of adolescents with male prevalence, mean age of 14.4 years, incomplete primary education, living in their own house, mean family income of R\$ 1,207.2 reais, family arrangement composed of mother and brothers 72.7%. In the clinical and therapeutic evaluation, an average time of diagnosis of diabetes of 6.9 years was identified, using associated insulin, with more frequent application in the posterior region of the arm. Most perform self-monitoring and self-application of insulin. As for the process of preparing and administering insulin, errors were found in the skin antiseptic technique, in the angulation of the needle for application, in the time required to withdraw the needle after administration, in the time required to withdraw the cooled insulin before use, in the Dispose of needle and syringe in appropriate container. **Conclusion:** It was shown in this study that adolescents presented errors in the techniques of preparation and application of insulin, therefore, the need for continuous training of adolescents, their families and/or caregivers by qualified health professionals from the specialized service is pointed out.

Keywords: Type 1 diabetes mellitus. Adolescent. Insulin.

INTRODUÇÃO

Dentre as doenças crônicas da infância, o diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma das mais comuns, acometendo, aproximadamente, o quantitativo de 51.500 crianças e adolescentes pertencentes à faixa etária de 0 a 14 anos. A doença ocupa atualmente no Brasil o terceiro lugar no índice de prevalência mundial (IDF, 2019). O diagnóstico de DM1 gera uma série de mudanças para a rotina dos adolescentes e de seus familiares devido às novas adaptações do rigoroso tratamento que consiste na administração de insulina, alimentação adequada e a prática de exercícios físicos (FREITAS, 2021).

A monitorização glicêmica e o tratamento medicamentoso podem se tornar momentos dolorosos devido à utilização de agulhas que geram medo, dor, trauma e insegurança. Nesse contexto, o apoio profissional deve se estender à família para que possa construir uma base de conhecimento sobre a doença e a necessidade de mudanças do estilo de vida, bem como o manejo da insulino terapia (SOARES *et al.*, 2018).

A insulina é um hormônio hipoglicemiante vital imprescindível ao tratamento do diabetes, contudo está entre os medicamentos que mais causam danos aos usuários. É classificada como um medicamento potencialmente perigoso, cujo erro de posologia e/ou de administração pode alterar o perfil glicêmico e causar eventos adversos graves (ISMP, 2019).

A prática da terapia com insulina está relacionada ao armazenamento e à conservação do medicamento, ao uso de seringas e agulhas, à preparação e à aplicação, ao rodízio dos locais de aplicação, ao descarte e ao transporte, que quando executada de maneira incorreta em qualquer uma dessas etapas pode ocasionar complicações para a pele do usuário e alterações metabólicas que impliquem no controle da doença (BRASIL, 2013). Portanto, é necessário assegurar que o adolescente e os cuidadores compreendam a técnica correta do manejo da terapia com insulina para garantir e otimizar o controle da glicose e a segurança do uso de insulina (SILVA JÚNIOR *et al.*, 2022; SBD, 2022).

Nessa perspectiva, é essencial o acompanhamento de uma equipe de saúde multiprofissional e interdisciplinar nos diferentes níveis de atenção à saúde desde o diagnóstico da doença. Entretanto, tem se tornado um grande desafio promover atividades educativas eficientes para os adolescentes desenvolverem habilidades de

autogerenciamento da terapia, uma vez que envolve aspectos relacionados às subjetividades individuais, à organização dos núcleos familiares e ao contexto sociocultural que estão inseridos.

A literatura aponta lacunas apresentadas por adolescentes e seus familiares quanto ao uso correto da insulina que não necessariamente estão relacionadas à falta de conhecimento, mas à deficiência de habilidade técnica no preparo e na administração, assim como no armazenamento e na conservação correta da insulina (SILVA JÚNIOR *et al.*, 2022; SBD, 2022; KANETO; DAMIÃO, 2015), o que justifica o objeto de estudo dessa investigação. Ademais, a pesquisa busca fortalecer o terceiro desafio global de segurança do paciente com o tema “Medicação sem Danos” da Organização Mundial da Saúde (ISMP, 2019).

Nesse sentido, levantou-se o questionamento: Como ocorre o preparo e a aplicação de insulina em adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 acompanhados em serviço de saúde público de saúde? Portanto, o estudo tem como objetivo conhecer a prática de preparo e aplicação de insulina em adolescentes de um serviço público especializado, cujos achados poderão subsidiar profissionais de saúde e gestores locais que prestam assistência ao público-alvo no fortalecimento de instrumentos e/ou propostas de condutas terapêuticas articuladas com o indivíduo, sua família e a comunidade.

MÉTODO

Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, desenvolvido em um serviço especializado em um município do interior do Ceará, localizado na região do Cariri. O serviço possuía, no período da coleta, 42 pacientes com DM1 cadastrados e acompanhados, atendidos sob demanda livre (SECRETARIA MUNICIPAL DE CRATO, 2016).

Participaram do estudo 11 pessoas que atenderam aos critérios de inclusão: possuir idade de 10 a 19 anos e fazer uso de insulina no mínimo uma vez ao dia. Foram excluídos 33 participantes, por motivos de acompanhamento não regular e que não compareceram ao serviço no período da coleta. O adolescente que não realizava a prática, o responsável pelo preparo e aplicação da insulina foi investigado.

A coleta de dados foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2017 sob técnica de entrevista, por meio de formulário preenchido pelos pesquisadores. A

coleta foi estruturada em dois momentos, o primeiro com formulário, contendo variáveis sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade, ocupação, renda familiar, arranjo familiar, número de pessoas e moradia) e variáveis clínicas e terapêuticas (tempo de doença, peso, altura, IMC, tipos de insulina em uso, associação e esquema, áreas de aplicação e rodízio e controle glicêmico) e, o segundo, questionário do tipo checklist com variáveis que abordavam a prática de uso de insulina, conforme posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes mais atualizado o período da coleta (2017) compreende o preparo, a aplicação, o acondicionamento da insulina e o descarte das seringas e agulhas.

A partir dos dados de peso e altura, foi calculado o índice de Massa Corporal, por meio da fórmula $\text{Peso (Kg)} / \text{Altura}^2 (\text{M}^2)$, seguindo-se com a classificação por percentis da *Child Growth Standards of World Health Organization* (2007), levando-se em consideração a idade (10 a 19 anos) e o sexo biológico. Os pontos de corte definidos foram magreza acentuada ($\leq -3 \text{ Kg/m}^2$), magreza ($>-3 < -2 \text{ Kg/m}^2$), eutrofia ($< -2 < 1 \text{ Kg/m}^2$), sobrepeso ($>1 < 2$) e obesidade (≥ 2).

Os dados obtidos foram formatados em banco de dados no Programa *Microsoft Excel*/versão 2019, em seguida, foram analisados mediante a estatística descritiva por medidas de tendência central, de dispersão e frequências absolutas e percentuais. Os resultados foram expostos em tabelas e breve síntese descritiva, cujas informações foram confrontadas com literatura pertinente ao tema de estudo.

A pesquisa respeitou os aspectos éticos e legais emanados pelas resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados foi iniciada após a anuência da Secretaria de Saúde do município mediante pedido de autorização da pesquisa. Os adolescentes assinaram Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE em linguagem acessível à faixa etária e os responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE autorizando a coleta de dados.

RESULTADOS

Participaram do estudo 11 adolescentes com diabetes mellitus tipo 1, com média de idade de 14,4 anos (máx. 19 anos; mín. 10 anos, $dp \pm 3,2$ anos). Observa-se prevalência do sexo masculino (63,6%; $n=7$). Quanto à escolaridade 54,5% ($n=6$) possuíam ensino fundamental incompleto, constatando-se, ainda, que todos (100%)

eram estudantes. Referente à moradia, 90,9% (n=10) dos investigados residem em casa própria. Os dados seguem detalhados na tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição numérica e percentual das variáveis sociodemográficas dos adolescentes investigados. Crato, Ceará. 2017.

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS	TOTAL	
	N	%
Sexo		
Feminino	04	36,4
Masculino	07	63,6
Escolaridade		
Ensino Fundamental Incompleto	06	54,5
Ensino Médio Incompleto	04	09,1
Ensino Médio Completo	01	36,4
Ocupação		
Estudante	11	100
Moradia		
Própria	10	90,9
Cedida	01	09,1
TOTAL	11	100

Fonte: Dados dos autores.

No que diz respeito à renda familiar, verificou-se média de R\$ 1.207,20 reais (máx. R\$ 3.500,00; mín. R\$ 257, dp± R\$ 822,4), que corresponde a um pouco mais que o salário mínimo vigente (R\$ 937,00). Quanto ao arranjo familiar, constatou-se prevalência de convivência com mãe (90,9%; n=10), irmãos (72,7%; n=08), pai (45,50%; n=05), parentes (9,10%; n = 01), com média de quatro pessoas por domicílio (máx. 5; mín. 2, dp± 1).

Constatou-se média de tempo de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 de 6,9 anos (máx. 17 anos; mín. 4 anos, dp± 3,9). Considerando o tipo de insulina utilizada, evidenciou-se que 90,9% (n=10) faziam associação de dois tipos de insulina, a Insulina Humana Recombinante (NPH) e a Regular. No que se refere à realização de rodízio 81,8% (n=9) o realizam, sendo que a maioria 72,7% (n=8) realizava no mínimo uma vez ao dia.

Quanto às áreas de aplicação, foram identificadas maior frequência de uso para região posterior do braço e da barriga, ambas com 81,80% (n = 09), região lateral da coxa (63,60%; n = 07) e região glútea (n = 02)

Quanto ao controle glicêmico, 90,9% (n=10) dos participantes verificam por meio do automonitoramento da glicemia capilar e apenas 9,1% (n=1) realizam automonitoramento e exames periódicos. Verificando-se, ainda, que 81,8% dos

usuários de insulina afirmaram realizar a autoaplicação do medicamento e 18,2% possuem algum familiar que os auxilia.

No que diz respeito ao IMC, exposto na tabela 2, verificou-se prevalência de adolescentes com peso eutrofia 81,82% (n= 9).

Tabela 2 – Distribuição numérica e percentual da classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) dos adolescentes investigados. Crato, Ceará. 2017.

IMC	TOTAL	
	N	%
Magreza Acentuada	01	09,1
Eutrofia	09	81,8
Sobrepeso	01	09,1
TOTAL	11	100

Fonte: Dados dos autores.

Quanto ao preparo e à aplicação, optou-se pela descrição dos erros cometidos quanto ao uso de seringas e de canetas pelos adolescentes e/ou responsáveis. Verificou-se que 72,7% (n=8) dos adolescentes faziam uso de seringa e 27,3% (n=3) faziam uso de insulina por meio de caneta injetora.

Durante o preparo e a aplicação de insulina com uso de seringa (TABELA 3), a maioria dos participantes 75% (n=6) que faziam o uso de misturas de insulina aspiravam primeiro a insulina de ação intermediária (NPH) e, em seguida, a de ação rápida (Regular). Verificou-se que 87,5% (n=7) dos participantes não realizavam antisepsia da pele com álcool, que 62,5% (n=5) não injetavam ar dentro do frasco para facilitar a retirada da insulina, mas que se atentavam à angulação correta (75%; n=06) e ao tempo necessário para retirada da agulha (62,5%; n=05)

Tabela 3 – Distribuição numérica e percentual do preparo de insulina com uso de seringa pelos investigados. Crato, Ceará. 2017.

PREPARO DE INSULINA EM SERINGA	SIM		NÃO		NÃO SE APLICA	
	N	%	N	%	N	%
1 Lava as mãos antes do procedimento?	06	75,0	02	25,0	0	00,0
2 No preparo da dose de insulina faz homogeneização?	06	75,0	02	25,0	0	00,0
3 Aspira primeiro a insulina de ação rápida e depois a insulina de ação intermediária pra não contaminar a de ação rápida?	01	12,5	06	75,0	1	12,5
4 Retira o protetor e evitar encostar na agulha para que não ocorra contaminação?	08	100	00	0,0	0	00,0
5 Verifica se a seringa é compatível com a quantidade de insulina utilizada?	07	87,5	01	12,5	0	00,0

6 Antes de administrar, inspeciona a pele?	08	100	00	0,0	0	00,0
7 Limpa a pele com algodão e álcool antes da administração?	02	25,0	06	75,0	0	00,0
8 Espera secar completamente antes de a aplicação ser realizada?	02	25,0	06	75,0	0	00,0
9 Injeta ar dentro do frasco para facilitar a retirada da insulina?	03	37,5	05	62,5	0	00,0
10 Puxa o êmbolo da seringa até a marca da dose de insulina prescrita?	08	100	00	00,0	0	00,0
11 Aspira a dose correta de insulina prescrita?	08	100	00	00,0	0	00,0
12 Observa a presença de bolhas de ar? Retira?	07	87,5	01	12,5	0	00,0
13 Faz a prega cutânea com dedo polegar e indicador?	08	100	00	00,0	0	00,0
14 Introduz a agulha na angulação correta?	06	75,0	02	25,0	0	00,0
15 Insere a agulha na pele suavemente e sem movimentos alternados?	08	100	00	00,0	0	00,0
16 Injeta a insulina lentamente verificando que toda a insulina foi ejetada?	08	100	00	00,0	0	00,0
17 Evita o recuo da pele durante a injeção?	07	87,5	01	12,5	0	00,0
18 Aguarda 5 a 10 s para retirar a agulha do tecido subcutâneo?	05	62,5	03	37,5	0	00,0
19 Retira a agulha da pele no mesmo ângulo em que foi inserida?	08	100	00	00,0	0	00,0
20 Solta a prega subcutânea após a retirada da agulha?	07	87,5	01	12,5	0	00,0

Fonte: Dados dos autores (2017).

Quanto ao preparo e à aplicação de insulina por meio da caneta injetora (TABELA 4), verificou-se que 33,3% (n=1), não eliminavam o espaço vazio da agulha antes da administração.

Quanto aos participantes que faziam a aplicação de insulina por meio de caneta, constatou-se que 66,7% (n=2) não contavam lentamente até 10 segundos antes de retirar a agulha, assim também como não mantinham o botão pressionado até que a agulha fosse retirada da pele.

Tabela 4 – Distribuição numérica e percentual do preparo de insulina por meio de caneta injetora pelos investigados. Crato, Ceará. 2017.

PREPARO DE INSULINA POR MEIO DE CANETA	SIM		NÃO	
	N	%/	N	%
1 Lava as mãos antes do procedimento?	03	100	00	00,0
2 Certifica-se que a agulha é compatível com a caneta de insulina?	03	100	00	00,0
3 Antes de inserir a agulha, a posiciona em linha reta ao eixo da caneta?	03	100	00	00,0
4 Observa uma gota na ponta da agulha para eliminar o espaço vazio?	02	66,7	01	33,3
5 Seleciona a dose a ser administrada de acordo com a prescrição?	03	100	00	00,0
6 A caneta é de uso individual ou há compartilhamento?	03	100	00	00,0

7 Realiza prega cutânea com os dedos polegar e indicador?	03	100	0	00,0
8 Conta lentamente até 10 antes de retirar a agulha?	02	66,7	1	33,3
9 Mantém o botão pressionado até que a agulha seja retirada da pele?	02	66,7	1	33,3
10 Realiza a reposição da agulha para administração de posteriores doses?	03	100	0	00,0
11 Solta a prega subcutânea após a retirada da agulha?	03	100	0	00,0

Fonte: Dados dos autores (2017).

Quanto ao acondicionamento de insulina pelos participantes, 63,6% (n=7) não retiravam o frasco de insulina da geladeira 15 a 30 minutos antes da aplicação e 81,8% (n=9) não trocavam de seringa a cada aplicação. Os dados referentes ao acondicionamento de insulina e ao descarte de seringas e agulhas estão dispostos em mais detalhes na (TABELA 5).

Tabela 5 – Distribuição numérica e percentual do acondicionamento de insulina e do descarte de seringas e agulhas pelos investigados. Crato, Ceará. 2017.

ACONDICIONAMENTO DE INSULINA E DESCARTE DE SERINGAS E AGULHAS	SIM		NÃO	
	N	%	N	%
1.A insulina quando lacrada é armazenada em geladeira?	11	100	0	00,0
2.Tratando-se uma região de clima quente, após o uso inicial, a insulina em frasco é armazenada na geladeira?	11	100	0	00,0
3.A insulina em frasco é retirada da geladeira entre 15 e 30 minutos antes de sua aplicação?	4	36,4	7	63,6
4.Caso não espere o tempo necessário, rola a insulina em frasco entre as palmas das mãos até atingir a temperatura ambiente?	9	81,8	2	18,2
5.Acondiciona a insulina em sua própria embalagem?	6	54,5	5	45,5
6.A insulina lacrada ou em uso é armazenada em até 30 dias ou de acordo com as recomendações do fabricante?	11	100	0	00,0
7.Troca de seringa a cada nova administração de insulina?	2	18,2	9	81,8
8.As agulhas são descartadas imediatamente após o uso?	6	54,5	5	45,5
9.Realiza o descarte das agulhas utilizadas em recipiente de descarte seguro?	6	54,5	5	45,5
10.O recipiente possui algum aviso que contém material perfuro cortante, evitando-se danos ou acidentes com terceiros?	4	36,4	7	63,6
11.Retorna o material perfuro cortante descartado para o serviço de saúde que o recebeu para o tratamento?	5	45,5	6	54,5

Fonte: Dados dos autores (2017).

DISCUSSÃO

A caracterização sociodemográfica foi semelhante em pesquisas realizadas no Brasil com adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 no que diz respeito à prevalência

de idade inferior a 15 anos (PEREIRA *et al.*, 2022; NOBRE *et al.*, 2019), sexo masculino, à ocupação de estudante (ZANATTA *et al.*, 2020), à baixa renda familiar (PEREIRA *et al.*, 2022).

Dentre os aspectos sociodemográficos, a renda familiar merece destaque, uma vez que os participantes se enquadram na categoria baixa renda, conforme decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022, que diz respeito à renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (BRASIL, 2022). Nesta pesquisa, tendo em vista a média salarial e a média de moradores por domicílio, a renda per capita (R\$301,80) foi muito inferior à metade (R\$468,50) do salário mínimo vigente à coleta de dados. Isso revela uma população vulnerável e que necessita de atenção dos serviços e políticas públicas de saúde, uma vez que os custos com o tratamento do diabetes são altos.

Os usuários necessitam da aquisição regular dos insumos necessários à insulino terapia por meio dos serviços de saúde. No entanto, tem se observado na literatura um descompasso entre as demandas desses insumos e a efetiva disponibilização por parte dos gestores, e que muitas vezes as famílias dos adolescentes, passam por constrangimentos e necessitam recorrer à judicialização da saúde para ter direitos garantidos (BATISTA *et al.*, 2021).

As evidências apontam que a baixa renda das famílias e o número de membros do domicílio de três a quatro familiares contribui para indisponibilidade de recursos e comprometem significativamente o tratamento dos filhos com diabetes tipo 1, desencadeando o agravamento de outras comorbidades decorrentes do mau controle dos índices glicêmicos (CALVACANTE *et al.*, 2023).

Quanto à caracterização clínica e terapêutica, os estudos corroboram o tempo de diagnóstico da doença (PEREIRA *et al.*, 2022; NOBRE *et al.*, 2019), ao uso simultâneo de insulina associada e ao pouco rodízio das áreas de aplicação (KARINO *et al.*, 2002; PENNAFORT *et al.*, 2018). Esse fato, requer atenção dos profissionais e dos serviços de saúde em fortalecer as orientações das evidências científicas quanto à necessidade da homogeneização das suspensões de insulina para não alterar a sua concentração e levar a respostas clínicas imprevisíveis (BANCA *et al.*, 2022).

Além disso, apesar das preferências do paciente, os profissionais da saúde e educadores em diabetes devem enfatizar a importância de rodiziar as áreas de aplicação, propondo um esquema de rodízio que seja eficaz e adequado à rotina diária do usuário, a variação dos pontos de aplicação previne lipohipertrofia e descontrole

glicêmico, tornando-se essencial para um tratamento insulínico seguro e eficaz (SBD, 2019).

No que se refere à autoaplicação da insulina, corroborando com os dados da investigação, no estudo Cavalcante (2023) a maioria dos adolescentes (65,4%) realizava a autoaplicação e, aos que não aplicavam, o papel foi dado à mãe. Justifica-se devido ao fato de que durante a infância os pais, especialmente, a mãe como principal cuidadora, executam a administração do injetável, contudo, no período da adolescência essa responsabilidade começa a ser transferida.

A autogestão do diabetes tem se tornado cada vez mais frequente entre os adolescentes, assumir o autocuidado é uma necessidade da pessoa com diabetes, cuja transição de autonomia dos pais para os adolescentes deve ocorrer de forma natural e segura (MERINO *et al.*, 2022). A convivência das crianças e adolescentes e seus familiares com outras pessoas que se encontram na mesma realidade é uma importante rede de apoio e de troca de experiências que fundamenta o conhecimento compartilhado (NOBRE *et al.*, 2019).

O automonitoramento da glicemia capilar promove a redução de hipoglicemia e é útil para tomada de decisões quanto à dose a ser administrada, além de permitir ao profissional reavaliar a terapêutica sob efeito da alimentação, do estresse, das emoções e dos exercícios físicos. Conforme as recomendações da *American Diabetes Association* (ADA, 2017), a automonitorização deve ser realizada pelo menos quatro vezes por dia e, em alguns cenários, é necessário um monitoramento mais regular, podendo ser realizada até 10 vezes por dia, se necessário. Neste caso, ocorre em situações quando o usuário tem risco aumentado de hipoglicemia, está prestes a dirigir, não atinge o alvo da hemoglobina glicada ou está experimentando períodos da doença, planeja engravidar ou está grávida, antes e depois dos exercícios.

Em relação à técnica de administração da insulina, estudo realizado com crianças com diabetes tipo 1 (Pennafort *et al.*, 2018), verificou mediante uso do brinquedo terapêutico instrucional que as crianças que realizavam a autoaplicação não se atentaram para a lavagem das mãos, desinfecção do frasco, antissepsia no local de administração, referindo dificuldades na técnica de aplicação e armazenamento do medicamento, corroborando com os dados dessa investigação quanto à deficiência de antissepsia local e ao tempo inadequado para retirada da agulha e ao cuidado para retirada de ar da agulha. A atenção ao público-alvo deve ser

reforçada quanto às orientações para se evitar o desperdício de parte das doses e para que não implique no controle glicêmico.

As evidências têm recomendado o uso preferencial das canetas injetoras em relação às seringas, pois está associado a maior alcance da meta de hemoglobina glicada e a menor índice de episódios hipoglicemiantes. Caso a aplicação de insulina ocorra com seringa, recomenda-se utilizar seringas com agulha fixa e escala graduada em unidades internacionais para evitar o espaço morto e aumentar a precisão da dose (BANCA *et al.*, 2022).

No que diz respeito à angulação correta, apesar de baixo percentual de dificuldade dos participantes em realizá-la, é válido ressaltar que a angulação está intimamente ligada à via subcutânea para aplicação, que quando feita incorretamente tem significativa repercussão na velocidade de absorção do medicamento, uma vez que pode ocorrer por via intradérmica (ID), apresentando absorção mais lenta, com risco de perda de insulina local e, conseqüente, hiperglicemia, ou por via intramuscular (IM), resultando em uma absorção acelerada, com risco de hipoglicemia (SBD, 2022).

Para que a administração ocorra corretamente na via subcutânea, é necessário considerar faixa etária, comprimento da agulha e a espessura do tecido subcutâneo no local de aplicação. As agulhas com 4 ou 5 mm de comprimento, recomenda-se ângulo de 90°. Em agulhas com 6 ou 8 mm de comprimento, o ângulo pode variar entre 45° e 90° para adultos, e de 45° para crianças e adolescentes. E as agulhas com mais de 8 mm de comprimento, o ângulo indicado é de 45° (BANCA *et al.*, 2022; SBD, 2022).

Nos adolescentes que fazem uso de caneta, constatou-se neste estudo que a maioria não espera o tempo necessário para retirar a agulha, assim também como não mantém o botão pressionado até que a agulha seja retirada da pele. Nesse sentido, a literatura orienta a manutenção da agulha no tecido subcutâneo após injetar a insulina para garantir que a toda a dose tenha sido injetada, impedindo a saída de insulina. As orientações para o tempo de espera são de cinco segundos para agulhas em seringas e dez segundos para agulhas em canetas (ZANETTI, 2017).

Quanto ao armazenamento da insulina, o estudo de Oliveira *et al.* (2019) também identificou falhas na conservação e acondicionamento da insulina, especialmente, nos frascos refrigerados lacrados ou em uso e o estudo de KARINO *et al.*, 2002 quanto à reutilização das agulhas e seringas. Segundo as recomendações, a insulina quando mantida em geladeira deve ser armazenada nas prateleiras do meio

e da parte inferior, longe das paredes, o frasco deve ser retirado com 15 a 30 minutos antes da aplicação, a fim de evitar desconforto, irritação no local e dor (SBD, 2022).

A refrigeração de frascos, refis e canetas descartáveis lacrados deve ser mantida entre 2 a 8°C, enquanto que a insulina em uso pode ser armazenada em temperatura ambiente (até 30°C) por tempo especificado pelo fabricante. Em geral, a reutilização de seringas de insulina e de agulhas descartáveis não é recomendada porque aumenta o risco de lipodistrofia (BANCA *et al.*, 2022).

Diante da explanação, ressalta-se que a educação em saúde da população com diabetes deve ser intensiva, sistemática e contínua para prevenção de complicações e maior adesão ao tratamento.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Ressalta-se que este estudo teve como limitação um tamanho amostral reduzido, que pode estar relacionado ao elevado absenteísmo dos adolescentes nas consultas regulares do serviço, além da técnica de entrevista utilizada para a coleta de dados, recomendando-se a observação do pesquisador durante a realização do preparo e da aplicação de insulina pelo adolescente, garantindo mais fidedignidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidenciou-se um perfil de adolescentes de baixa renda, com arranjo familiar composto mais frequentemente de mãe e irmãos, que faziam uso de insulina associada, realizavam autoaplicação do medicamento injetável e automonitoramento glicêmico, mas que apresentavam falhas no processo de preparo e de aplicação de insulina, assim como no descarte adequado das seringas e agulhas conforme recomenda diretrizes nacionais e internacionais de gerenciamento do diabetes.

Ainda, torna-se necessária a busca ativa dos adolescentes para acompanhamento regular no serviço de saúde, uma vez que foi alto o absenteísmo durante a investigação. Recomenda-se desenvolver estratégias de educação em saúde mais atrativas para fortalecer o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades necessárias ao manejo seguro da terapia insulínica, assim estimula-se o desenvolvimento de estudos experimentais que relacionem causa e efeito das

complicações relacionadas a erros identificados na prática de preparo e aplicação de insulina.

REFERÊNCIAS

ADA. American Diabetes Association; *Standards of Medical Care in Diabetes—2017. Clin Diabetes* 1. January 2017.

BANCA, R.; MARRONI, M.; OLIVERIA, M.; SPARAPANI, V.; PASCALI, P.; OLIVEIRA, S.; CAVICCHIOLI, M.; BERTOLUCI, M. Técnicas de aplicação de insulina. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2022. DOI: [10.29327/557753.2022-4](https://doi.org/10.29327/557753.2022-4).

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica/Diabetes Mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 160 p il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36).

BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Brasília-, 2011.76 p.: il. – (Série G. Estatística e Informação em Saúde).

BRASIL. Presidência da república. Secretaria-geral. Subchefia para assuntos jurídicos. Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022. Regulamenta o cadastro único para programas sociais do governo federal, instituído pelo art. 6º-f da lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

CAVALCANTE, M.E.P.L.; RAMALHO, E.L.R.; PESSOA, M.S.A.; OLIVEIRA, R.C.; SPARAPANI, V.C.; NASCIMENTO, L.C.; COLLET, N. Perfil social e clínico de crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo. *Rev. Enferm. UFSM*, v.13, p.1-18, 2023.

FREITAS, S. M.; SILVA, L. R.; SILVA, M. M. M.; SANTOS, S. O. P.; SOUSA, F. S.; FEITOSA, M. A.; CAVALCANTE, R. M. S. Childhood type 1 diabetes mellitus and difficulties in managing the disease in the Family sinus: An integrative review. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 7, p. e51010716832, 2021. DOI: [10.33448/rsd-v10i7.16832](https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16832).

IDF. INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. *Diabetes Atlas*. 2019: IDF. Disponível em: < <https://diabetes.org.br/e-book/idf-diabetes-atlas-2019-9th-edition/>>.

ISMP. Instituto para Práticas Seguras no uso de Medicamentos. *Prevenção de erros de medicação entre pacientes com diabetes*. V. 8, n. 6. Minas Gerais, 2019.

KANETO, L.A.; DAMIÃO, E.B.C. Avaliação do conhecimento de crianças com diabetes tipo 1: proposta de um instrumento. Rev. Soc. Bras. Enferm. Ped., v.15, n.2, p 93-101, Dez. 2015.

KARINO, M. E.; GUARIENTE, M.H.D.M.; ITO, P. E.; KASAI, M.; SÁ, D.M.; HADDAD, M.C.L.; FREITAS, I.R.S.; TAKAHASHI, O.C. Auto-aplicação de insulina: erros e acertos entre adolescentes diabéticos. UNOPAR Cient., Ciênc. Biol. Saúde, Londrina, v. 4, n. 1, p. 7-19, out. 2002.

MERINO, M.F.G.L.; SHIBUKAWA, B.M.C.; RISSI, G.P.; FURTADO, M.D.; GONÇALVES, C.C.M.; HIGARASHI, I.H. O autocuidado no contexto do diabetes infantil: desafios do processo de transferência da autonomia. Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2022; 30:e62759. DOI: <http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2022.62759>

NOBRE, C.M.G.; COSTA, A.R.; MINASI, A.S.; POSSANI, S.M.; MOTA, M.S.; GOMES, G.C. Cuidado à criança e ao adolescente com diabetes mellitus tipo 1. Rev. enf UFPE online. v. 13, n. 1. Jan., 2019. Doi 10.5205/1981-8963-v13i01a238622p111-117-2019

OLIVEIRA, A. B. A. S.; SILVA, L. F.; MELLO, S. D. P.; FERREIRA, M. S.; SILVA, J. C. S. Conhecimento de portadores de diabetes mellitus acerca da conservação da insulina. Revista Saúde (Sta. Maria)., v.45, n. 2, 2019.

PENNAFORT, V.P.S.; QUEIROZ, M.V.O.; GOMES, I.L.V.; ROCHA, M.F.F. Instructional therapeutic toy in the culture care of the child with diabetes type 1. Rev Bras Enferm., v.71(Suppl 3), p.1334-42. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0260>.

PEREIRA, C. M. A.; SILVA, T. C. L.; SONDAH, L.N.M.; ROCHA, M. C. M.; SILVA, E. V.; LUSTOSA, G.; ANDRETO, L. M.; FIGUEIRA, M. C. S.; MONGIOVI, V. G.; MELO, M. I. B. Impacto da diabetes mellitus tipo 1 na qualidade de vida de adolescentes. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, n. 5, p. e10280, 24 maio 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO. Disponível em: < <https://crato.ce.gov.br/> >. Acesso em 02 maio 2017.

SBD. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes – Update 2022/2023. Disponível em:

https://diretriz.diabetes.org.br/?utm_source=google-ads&utm_medium=search&gclid=Cj0KCQjwrfymBhCTARIsADXTAbkeQA2b_MTy5m_w6-ViAKck1Mj2VfnwZf_lkBjk3en0cc6wNjm1luP8aAk4sEALw_wcB

SBD. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Posicionamento Oficial SBD no 01/2017. Recomendações sobre o tratamento injetável do diabetes: insulinas e incretinas. 2017. Disponível em:<

<http://www.diabetes.org.br/publico/images/2017/posicionamento-oficial-sbd-01-2017.pdf>>.

SILVA JÚNIOR, W.S.; GABBAY, M.; LAMOUNIER, R.; BERTOLUCI, M.
Insulinoterapia no diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022). DOI: [10.29327/557753.2022-5](https://doi.org/10.29327/557753.2022-5).

SOARES, N. S.; ROCHA, T. K.; CARVALHO, G. P.; VIEGAS, K.; GEREMIA, C.; CANABARRO, S. T. Conhecimento dos familiares de crianças com diabetes mellitus 1 atendidas em um centro de referência. Research, Society and Development, v.7, n. 7, e677294, 2018. Doi: <https://doi.org/10.17648/rsd-v7i7.294>

WHO. World Health Organization. WHO Team [Nutrition and Food Safety](#) Child growth standards: head circumference-for-age, arm circumference-for-age, triceps skinfold-for-age and subscapular skinfold-for-age: methods and development. 12 November 2007. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241547185>

ZANATTA, E. A.; SCARATTI, M.; ARGENTA, C.; BARICHELLO, A. Vivências de adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 Revista de Enfermagem Referência, vol. V, núm. 4, e20044, Outubro-Diciembre, 2020. DOI: <https://doi.org/10.12707/RV20044>.

ZANETTI, M. L. Princípios de administração de medicamentos: via subcutânea. 2017. Disponível: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2494665/mod_resource/content/2/Medicamentos%20por%20via%20%20SC%20%2022%2002%2017.pdf.